

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da pesquisa: Integração entre Modelagem e DevOps: uma investigação sobre o uso de Models@Runtime na indústria de software

Pesquisadores:

Débora dos Santos e Siqueira, João Pedro Braga de Carvalho, Maria Luiza Ribeiro Rocha e Matheus Montanha Paulon

Curso de Engenharia de Software – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente desta pesquisa acadêmica, desenvolvida no âmbito da disciplina de Modelagem de Processos. O objetivo do estudo é compreender como empresas de desenvolvimento de software utilizam práticas relacionadas à Modelagem, DevOps e, quando aplicável, Models@Runtime durante o ciclo de vida de seus sistemas.

Sua participação consiste em responder uma entrevista semiestruturada, com duração aproximada de 10 a 15 minutos. As perguntas abordam temas relacionados a processos de desenvolvimento, uso de modelos de software, monitoramento de sistemas e práticas DevOps adotadas pela organização.

A participação é totalmente voluntária. Você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou encerrar sua participação a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.

Esta pesquisa apresenta risco mínimo, uma vez que não serão coletadas informações sensíveis nem dados confidenciais da empresa. Os dados obtidos serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos e os participantes não serão identificados individualmente em relatórios, artigos ou apresentações.

Os benefícios da pesquisa incluem a contribuição para o entendimento da adoção de práticas de Modelagem e DevOps na indústria de software, auxiliando na aproximação entre a pesquisa acadêmica e o contexto profissional.

Ao concordar com a participação, você autoriza o uso das informações fornecidas para análise e divulgação dos resultados da pesquisa, preservando seu anonimato e o sigilo das informações.

Declaro que fui informado(a) sobre os objetivos da pesquisa, tive oportunidade de esclarecer minhas dúvidas e concordo voluntariamente em participar.

Nome do participante: _____

Empresa (opcional): _____

Assinatura: _____

Data: // _____

Pesquisador responsável: _____